

МЕҲНАТГА СОЛИҚ СОЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Қаюмов Лочин

Тошкент давлат иқтисодий университетининг

E-mail: LQayumov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792474>

КИРИШ

Солиқлар замонавий иқтисодийнинг асосий таркибий қисми бўлиб, нафақат ҳукуматлар учун даромадларни йиғиш воситаси, балки иқтисодий муносабат иштирокчиларининг хатти-ҳаракатлари ҳамда иқтисодий қарорларини (истеъмол ва/ёки жамғариш) шакллантириш орқали барқарор иқтисодий ўсишни рағбатлантириш воситаси сифатида ҳам хизмат қилади.

Давлатчилик ривожланишининг турли босқичларида солиққа тортишнинг турли шакллари амал қилган бўлиб, ҳозирги кунга қадар сақланиб қолинган энг тарихий турларидан бири меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ даромадлардан олинадиган солиқлар ҳисобланади. Меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ солиқлар ишчи ходимларнинг даромадлари асосида ҳисобланадиган даромад солиғи ва ижтимоий солиқлардан иборат бўлиб, ушбу солиқлар давлат ғазнасига сезиларли ҳисса қўшувчи фискал инструмент сифатида амал қилишдан таршқари аҳолининг (истеъмол ва/ёки жамғариш) ва иш берувчиларнинг (расмий ёллаш ёки норасмий ёллаш) молиявий қарорларини белгилаб берувчи инструмент сифатида ҳам ўзини намоён қилади. Даромад ва ижтимоий солиқлар сиёсатини ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги мураккаб муносабатларни ўрганишга қаратилган тадқиқотлар ушбу солиқларнинг меҳнатни рағбатлантириш, жамғариш ва инвестицион қарорларни қабул қилиш, даромадларни қайта тақсимлаш, ижтимоий ҳимоя ва умумий иқтисодий ўсиш кўрсаткичларига кўп қиррали таъсири борлигини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Ҳар қандай солиқнинг самарали сиёсатини ишлаб чиқишда дастлабки шартлардан бири солиққа тортишнинг рамкасини тўғри белгилаб олиш зарур босқичлардан ҳисобланади. Бу солиққа тортишнинг фундаментал тамойиллардан (принципи) келиб чиқиб лойиҳалашни талаб этади. Бу борадаги илмий-назарий тадқиқотлар меҳнатдан олинадиган даромадга солиқ солишнинг асоси бўлган тамойиллар ишлаб чиқаришни иқтисодий самарадорликка ва даромадларни адолатли тақсимлашга мувозанатлаштириш имконини яратиши зарурлигини таъкидлайдилар. Шу сабабдан асосий тамойиллар сифатида қуйидагилар алоҳида кўрсатилади:

Прогрессивлик: Солиққа тортишнинг прогрессивлиги асосий тамойиллардан бўлиб, даромад даражаси ошиши билан солиқ ставкалари ошишини назарда тутди. Прогрессивлик юқори даромадли аҳолидан юқорироқ ставкаларда солиқ солиш орқали солиқ юқини адолатли тақсимлашга қаратилган. Бу тамойил даромадларни қайта тақсимлаш орқали даромадлар тенгсизлигини қисқартиради.

Самарадорлик: Меҳнатни солиққа тортишнинг самарадорлиги аҳолининг расмий меҳнат бозорида фаоллигини, жамғариш ва инвестиция киритиш қарорларини бузилишига ёки чекловчи омилларни минималлаштирадиган солиқ тизими лойиҳасини ўз ичига олади. Самарадорлик тамойили солиқларни иқтисодий ўсишга ортиқча тўсқинлик қилмайдиган ёки ресурслар тақсимотини бузмайдиган тарзда тузилиши кераклигини талаб қилади.

Соддалик: Солиқ тўловчилар учун солиққа тортиш механизмнинг соддалиги уни тушуниш ва уларга риоя қилишни осонлаштриб, жисмоний шахслар ва солиқ органлари учун маъмурий харажатларни камайтиради. Солиқ қоидалари ва тартиб-қоидаларининг аниқлиги унга риоя этилишини рағбатлантириши, хатоларни камайтириши ва солиқ тўловчиларнинг солиқ тизимининг адолатлилигига ишончини ошириш имконини беради.

Шаффофлик: Меҳнат даромадларига солиқ солишнинг шаффофлиги солиқ қоидалари, ставкалари ва тартиб-қоидаларини солиқ тўловчилар учун

осон ва тушунарли қилишни ўз ичига олади. Солиққа тортишнинг шаффофлиги солиқ тўловчиларга солиқ тўловлари давлат хизматлари ва дастурларини молиялаштириш учун қандай сарфланаётганини кўриш имконини бериб, солиқ тизимига ишончни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Шаффофлик, шунингдек, солиқ тўлашдан бўйин товлашни камайтиришга ва конунчиликка риоя қилишни оширишга ёрдам беради.

Адолатлилик: Бу тамойил меҳнат даромадларига солиқ солишда горизонтал ва вертикал тенгликни таъминлашни, яъни тўлаш қобилияти ўхшаш бўлган шахсларга худди шундай солиқ солиниши кераклигини таъкидлайди. Бу солиқ юқини солиқ тўловчилар ўртасида уларнинг даромадлари даражасидан келиб чиққан ҳолда адолатли тақсимланишини назарда тутди. Шу сабабдан, ҳар қандай солиқ сиёсати каби меҳнатни солиққа тортиш сиёсати ҳам даромадлар номуаносиблигини бартараф этиш орқали тўлов қобилиятини ҳисобга олиши ва ижтимоий адолатни таъминлаши керак.

Мослашувчанлик: Меҳнат даромадларига солиқ солиш механизми мослашувчан бўлиши керак, чунки ўзгарувчан иқтисодий шароитларга мослашиш қобилияти даромад солиғининг автоматик фискал стабилизаторлик функциясини ижтимоий эҳтиёжлар ва давлат сиёсати мақсадларида шокларни юмшатиш учун самарали инструмент сифатида ўзини намоён қилиш имкониятини беради. Мослашувчанлик солиқ органларига иқтисодий муаммолар ёки ҳукумат сиёсати устуворликларининг ўзгаришига жавобан солиқ ставкалари, чегирмалар ва имтиёзларга тузатишлар киритиш имконини беради. Мослашувчан солиқ тизими иқтисодий барқарорлик ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг инклюзивлигини оширади. Бу ўз навбатида иқтисодий барқарорлик ва шоклар даврида барча аҳоли ва бизнес субъектларининг манфаатини ҳимоя қилади.

Ушбу тамойилларни меҳнат даромадларини солиққа тортиш сиёсатига сингдириш давлат бюджетини маблағ билан таъминлаш, иқтисодий самарадорликни ошириш, тенгликни таъминлаш ва солиқ комплаенсини

рағбатлантириш ўртасида мувозанатни таъминлайди. Ушбу тамойилларни амалга ошириш иқтисодий ўсишни, ижтимоий фаровонликни ва фискал барқарорликни қўллаб-қувватловчи солиқ тизимини яратишга ёрдам беради.

Юқорида келтириб ўтилган фундаментал тамойилларнинг амалиётга жорий этиш ва солиқ сиёсатига сингдириш солиққа тортиш механизми орқали амалга оширилади. Шу сабабдан меҳнат даромадларига солиқ солишнинг самарали механизми фискал, иқтисодий самарадорлик, тенглик, соддалик ва мувофиқлик каби турли тамойилларни мувозанатлаш имконига эга бўлиши керак. Бу борадаги тадқиқотлар таҳлили ушбу солиқ механизми унинг таркибида қуйидаги элементлар бўлиши шартлигини кўрсатади.

Оптималь солиқ ставкаси: Даромад солиғининг юки биринчи навбатда даромад эгаларнинг тўлов қобилиятидан келиб чиқиб белгиланадиган лозим. Бунинг учун биринчи навбатда оптималь солиқ ставкасини белгилаб олиш зарур. Солиқ ставкасини оптималлаштириш борасида давлатлар олдида бюджет даромадларини ёки иқтисодий ўсишни максималлаштирувчи даражани белгилаш борасида дилемма мавжуд бўлиб, бу Лаффер эгри чизиғи ва Армей эгри чизиқлари орқали орқали ақс этирилади (1-расмга қаранг).

1-расм. Оптималь солиқ ставкаси

Ушбу дилеммани ҳал қилишда давлатлар ривожланишнинг дастлабки босқичларида ўз олдида қўйилган ислохотларни молиялаштириш учун солиқ тушумларини максималлаштирувчи солиқ ставкаларига мурожаат қилишса, кейинчалик иқтисодий ўсишнинг узок муддатда барқарор ва инклюзивлигини

таъминлаш учун солиқ ставкаси иқтисодий ўсишни максималлаштирувчи даражага мослаштирилиши лозим. Аммо, қолоқ ва ривожланаётган мамлакатлар бюджет даромадларининг барқарорлигини таъминлаш учун узок давр давомида юқори солиқ ставкасини сақлаб қолиш ҳолатларини кузатиш мумкин. Бу эса ўз навбатида мамлакатда хусусий секторда жамғариш ва инвестиция имкониятларини қуришига олиб келади. Шу сабабли солиқ сиёсатини иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга йўналтириш барча учун адолатни таъминлаш имкониятини беради. Бунда асосий масала бўлиб, солиқ юкини иқтисодий агентларнинг тўлов қобилиятидан келиб чиқиб оптимал даражада белгилаш талаб этилади. Оптимал солиқ юки борасидаги қарашлар 1970-йилларнинг охирида пайдо бўлган бўлиб, бунда таклиф томон иқтисодиёти¹ ва А. Лаффернинг² тадқиқотлари маълум бир иқтисодиёт учун иқтисодий ўсишни максимал даражада оширадиган идеал солиқ даражаси мавжудлигини кўрсатади. Худди шундай, Р. Барро³ ва Д. Армей⁴ тескари “U” эгри чизиғи билан тасвирланган оптимал, ўсишни максималлаштирувчи солиқ ставкасининг назарий ва эмпирик мавжудлигини тақдим этдилар. 1.9-расмга асосан иқтисодий ўсиш суръати (ёки ЯИМ) дастлаб солиқ юки паст бўлганда тез ўсиб боради лекин солиқ юки t^* га яқинлашган сари ўсиш суръти пасайиб боради. Умумий далил шундан иборатки, солиқ юки t^* га етганда давлат томонидан тақдим этиладиган ижтимоий товарлар ва хизматлар иқтисодий самарадорликни максимал даражада оширади. Аксинча, солиқ ставкаларини янада ошириш тескари самара беради.

Меҳнат даромадларини солиққа тортиш механизмининг самарадорлиги оширишда солиқ ставкасини оптималлаштиришнинг ўзи етарли бўлмайди. Шу сабабли тадқиқотларда солиқ ставкаси тузилмасини прогрессивлигини таъминлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлиги таъкидланади. Прогрессив

¹ Ved P. Gandhi (ed.). *Supply-Side Tax Policy, Its Relevance to Developing Countries*. Washington. 1987:388

² Laffer, A. *Supply-side economics*. Journal of Financial Analysts. 1981; 37(5):29-44. <https://doi.org/10.2469/faj.v37.n5.29>

³ Barro R. *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth*. Journal of Political Economy. 1990;98(5):103-125. <http://www.jstor.org/stable/2937633>

⁴ Armey, D. *The Freedom Revolution: The New Republican House Majority Leader Tells Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America*. Regnery Publishing, Washington, D.C. 1995.

солиқ ставкалари солиқ юкининг тўлов қобилиятидан келиб чиққан ҳолда адолатли тақсимланишни таъминлаш билан бирга даромадларни қайта тақсимлашга ва даромадлар тенгсизлигини камайтиришга ёрдам беради. Даромадларнинг ошиши билан солиқ ставкаларини босқичма-босқич ошириш аҳолини расмий секторда ишлаш ва жамғармаларини расмий секторга йўналтиришни (инвестиция киртишни) рағбатлантиради.

Солиқ механизми самандорлиги ўз навбатида тўғри солиқ инструментларини танлаш ва ўз вақтида жорий этиш билан белгиланади. Бундай солиқ инструментларидан бири солиққа тортишнинг минимум чегараси бўлиб, қашшоқлик чегарасидаги даромадлар даражасини солиқдан озод этишни (ноллик ставкани қўллашни) назарда тутди. Ушбу элементга эга прогрессив ставка тузилмаси солиқ юкини даромадлар даражасидан келиб чиққан ҳолда янада адолатли тақсимлашга ёрдам беради. Шунингдек, солиқ механизмида таълим, бола парвариши, уй-жой мулкдорлиги ёки энергия тежайдиган инвестициялар каби аниқ мақсадлар учун солиқ имтиёзларини қўллашни назарда тутиши керак. Бу каби солиқ имтиёзлари солиқ тўловчиларнинг муайян хатти-ҳаракатларини рағбатлантириши орқали солиқ мажбуриятларини компенсация қилиш имконини беради.

Бундан ташқари, меҳнат даромадларини солиққа тортишда солиқ тўловчи қармоғида бўлганлар учун чегирмалар ёки кредитлар бериш мақсадли тарзда кам таъминланган оилаларга солиқ юкини камайтиришга ёрдам беради.

Кейинги элементлардан бири, пенсия жамғармалари учун имтиёзлар, хусусан, жамғариб бориладиган пенсия ажратмалари учун солиқ имтиёзларини тақдим этиш бўлиб, бу аҳолини жамғариш мойиллигини ошириш орқали бугунги кунда инвестицияларни кўпайтириб аҳолининг узок муддатда молиявий хавфсизлигини таъминлайди.

Солиқ тушумларини тўлиқ ва ўз вақтида ундирилиши ҳамда солиқ тўловчилар ҳамда солиқ органлари учун маъмурий юкни камайтириш учун меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ даромадларни тўлов манбаида солиққа

тортиш, яъни иш ҳақидан солиқларни ушлаб қолиш тизимини жорий этиш солиқдан бўйин товлash ҳолатларини қисқартириб, комплаенс тафовутини қисқартиради.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, меҳнат даромадларига солиққа тортиш сиёсати ва унинг механизми тегишли инструментлар ёрдамида иқтисодиётда асосий уч функцияни бажаришга қодир бўлиши керак.

1. Адолати (қайта тақсимлаш)
2. Жамғариш-истеъмол қарорини мувозанатлаш
3. Фискал

Ушбу функцияларни самарали ишлаши биринчи навбатда давлат солиқ сиёсатининг адолатни қай даражада таъминлаши билан боғлиқ бўлиб, бу даромадларни қайта тақсимлаш орқали амалга оширилади. Даромад солиғи механизмнинг ягона ставкага асосланиши тенгликни таъминласада, адолатни таъминлашда чекланган ҳисобланади ва узоқ муддатда жуда катта даромадлар тенгсизлигига олиб келиши таъкидланади. Шу сабабли, биринчи навбатда меҳнат даромадларига белгаланган солиқ ставкасининг иқтисодий ўсишни максималлаштирувчи даражасини аниқлаш ва уни прогрессив тарзда турли даражадаги даромадларга тақсимлаш зарур. Жаҳон амалиёти ва илмий тадқиқотларда солиқ ставкаларини уч ёки тўрт поғонали шаклда табақалаштириш ва албатта солиққа тортилмайдиган минимум даромадлар чегараси мавжуд бўлишини тавсия этилади.

Тадқиқотлар, шунингдек, ушбу солиқ механизми таълим, бола тарбияси ва жамғариш учун солиқдан озод қилиш ёки прогрессив солиқ ставкалари учун белгиланган даромад шкаласини кенгайтириш шаклидаги имтиёзларга эга бўлиши лозимлиги тавсия этилади.

Бундан ташқари, даромад солиғи механизми мослашувчан бўлиши ва турли иқтисодий шоклар даврида, инқирозлар ёки иқтисодий портлашларнинг салбий таъсирини юмшатувчи инструмент сифатида самарали ишлаш қобилиятига эга бўлиши керак. Бу даромад солиғи

механизмидаги бу элемент автоматик фискал стабилизаторлик функцияси бўлиб, иқтисодий стресслар даврида олдиндан белгиланган тартиб бўйича, ва ҳеч қандай қўшимча қонунлар ёки ҳукумат қарорлар тасдиғисиз солиқ ставкаларини камайтириш ёки бир марталик солиқ чегирмаларини бериш амалиёти ҳисобланади. Бу ўз навбатида фискал сиёсатнинг иқтисодий циклларга ўз вақтида ва мақсадли жавоб бериш қобилатини ошириш орқали юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатлар олдини олади. Бу ўз навбатида, солиқларнинг автомат стабилизаторлик функциясини яхшилашга ва билвосита солиқларнинг ушбу даврлардаги юқори мослашувчанлик хусусияти ҳисобига юзага келадиган солиқ тизими регрессивлигини камайтиришга ёрдам беради.

Меҳнат даромадларига солиқ солиш билан боғлиқ яна бир солиқ ижтимоий солиқ бўлиб, бу асосан иш ҳаққи фондига нисбатан ҳисобланади ва иш берувчининг зиммасида бўлади.

Иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда ижтимоий солиқларнинг ўрни борасидаги илмий-назарий қарашларлар таҳлили унинг кўп қиррали ва жамиятнинг умумий фаровонлиги учун муҳимлигини кўрсатади. Ижтимоий солиқ механизмини такомиллаштиришда дастлаб унинг иқтисодий ўсишдаги ўрнини ўрганиш муҳимдир. Ижтимоий солиқ соғлиқни сақлаш, таълим, ишсизлик нафақалари ва ижтимоий таъминот каби ижтимоий таъминот дастурларини молиялаштириш учун муҳим даромад манбаи бўлиб хизмат қилади. Ушбу дастурлар инсон капиталини ривожлантириш, қашшоқликни қисқартириш ва ижтимоий фаровонликни яхшилашга ҳисса қўшади, бу эса ўз навбатида иқтисодий ўсишнинг барқарорлиги ва инклюзивлигини таъминлайди.

Ижтимоий солиқ механизмининг самарадорлиги ижтимоий дастурларни молиялаштиришдаги ролдан ташқари мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишида қуйидаги муҳим вазифаларни бажариш билан ҳам белгиланади.

Инсон капиталини ривожлантириш: таълим ва соғлиқни сақлаш каби ижтимоий солиқлар ҳисобидан молиялаштириладиган ижтимоий дастурларга инвестициялар инсон капиталининг ривожланишига ҳисса қўшади. Юқори билимли ва соғлом ишчи кучи самаралироқ, инновацион ва иқтисодийдаги ўзгаришларга мослашувчан бўлади.

Шунингдек, ижтимоий солиқлар даромадлар тенгсизлигини камайтиришга қаратилган қайта тақсимлаш сиёсатини молиялаштириш учун ҳам хизмат қилади. Жамиятнинг барча аъзолари учун ижтимоий хавфсизлик пакети ва муҳим давлат хизматлардан фойдаланиш имкониятини таъминлаш орқали ижтимоий солиқлар аҳоли иқтисодий ўсишга ҳисса қўшиш ва ундан фойда олиш учун тенг имкониятларга эга бўлган янада инклюзив иқтисодийни яратишга ёрдам беради.

Ижтимоий солиқлар ҳисобидан молиялаштириладиган бола парвариши учун таътил ва ишчи кучини қайта тайёрлаш каби дастурлар ишчи кучини расмий секторда иштироқи фаоллаштиради. Агар ишчи кучи меҳнат бозорига кириш ёки қайта киришга имкон берадиган қўллаб-қувватлаш давлат хизматларидан фойдаланиш имконига эга бўлса, бу самарадорлик ва умумий иқтисодий ўсишни ошириши мумкин.

Ижтимоий солиқнинг юқорида санаб ўтилган функциялари мамлакатнинг умумий ижтимоий барқарорлигини таъминлаш имконини беради. Ижтимоий солиқлар ҳисобидан молиялаштириладиган ижтимоий фаровонлик дастурлари қашшоқликни қисқартириш, ижтимоий номутаносибликларни бартараф этиш ва барча фуқароларнинг асосий эҳтиёжларини қондиришни таъминлаш орқали ижтимоий барқарорликка ҳисса қўшади. Ижтимоий барқарорлик мамлакатнинг узоқ муддатли иқтисодий ўсиши истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчиларнинг ишончини ошириш ва инвестиция киритишин рағбатлантириш орқали ҳисса қўшади.

Ижтимоий солиқнинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишда узоқ муддатли ролдан ташқари қисқа муддатли функцияси ҳам бўлиб, бу автоматик фискал стабилизаторлик функцияси ҳисобланади. Бунда давлат

томонидан ижтимоиқ солиқлар ҳисобидан ажратиладиган ижтимоий ёрдам дастурлари иқтисодий инқирозлар даврида аҳолининг истеъмол ишончини ошириш орқали уларнинг товар ва хизматларга бўлган талабини ошириш ва бу орқали ишлаб чиқаришни ҳажмини ошириш имконини беради.

Амалий жиҳатдан ҳам ушбу икки солиқ сўнги йилларда содир бўлган ташқи шокларни юмшатишда давлатлар томонидан энг кенг қўлланилиб келинаётган инструментлардан бўлиб ҳисобланади.

Хусусан, 23 та Иқтисодий ҳамкорлик ва тарққиёт ташкилотига (ИХТТ) аъзо бўлган мамлакатлар доирасида амалга оширилган тадқиқот натижаларига кўра, ушбу мамлакатларнинг фискал тизимида жорий этилган автоматик стабилизаторлар салбий иқтисодий шокдан (COVID-19) сўнг уй хўжаликлари соф даромадларини барқарорлаштиришда ёрдам берган⁵. Таҳлил ушбу мамлакатларда ўз вақтида ва мақсадли йўналтирилган АФС ўрта ҳисобда COVID-19 сабабли паст бандлик даражаси ва иш ҳақи ҳисобига юзага келган иқтисодий шокнинг 60 фоизини ютишда ёрдам берганлигини кўрсатади (2-расмга қаранг).

2-расм. Автоматик стабилизаторлар томонидан бартарф этилган (ютилган) иқтисодий шакнинг улуши

⁵ Maravalle, A. and Ł. Rawdanowicz (2020), "How effective are automatic fiscal stabilisers in the OECD countries?", *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1635, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f1fb9d6a-en>.

Расмдан кўриш мумкинки, кўпгина мамлакатларда уй хўжалиklarининг солиқдан кейинги соф даромадларининг барқарорлашуви асосан тўғри солиқларга ҳисбига тўғри келади. Улар салбий шокнинг ўртача 35 фоизини барқарорлаштиришда (юмшатишда) ёрдам берган. Ижтимоий нафақалар (ишсизлик, уй-жой ва оила) ҳам қарийб тенг нисбатда даромадларни барқарорлаштиришга ёрдам берган. Бундан хулоса қилиш мумкинки, расмий иқтисодиётда фаолият юритаётган субъектларнинг жон сақлашида турли солиқ ижтимоий нафақа ва тўловлардан кўра ўз вақтида (тезкор) ва мақсадли берилган солиқ чегирмалари самаралироқ ҳисобланади.

Бошқа сўз билан айтганда, даромад солиғи ва ижтимоий солиқлар автоматик фискал стабилизаторлар сифатида фискал тизимнинг таркибий қисми бўлиб, иқтисодий стресслар даврида олдиндан белгиланган тартиб бўйича, ва ҳеч қандай қўшимча қонунлар ёки ҳукумат қарорлар тасдиғисиз бюджетнинг харажатларини ошириш ёки солиқларни камайтириш амалиёти ҳисобланади. Шу сабабдан, улар иқтисодий цикл билан бевосита боғлиқ бўлган давлат даромад ва харажатлар турлари сифатида ифодаланади. Бу ўз навбатида фискал сиёсатнинг иқтисодий фазалардаги тебранишларга ўз вақтида ва мақсадли реакциясини ошириш орқали юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олади.

Ижтимоий солиқнинг юқорида назарда тутилган функцияларининг самарадорлиги биринчи навбатда унинг механизмидаги элементларнинг қай даражада оптимал тузилганлиги ва белгиланганлигига боғлиқ.

Назарий ва амалий тадқиқотлар таҳлили ижтимоий солиқ механизмининг самарадорлиги биринчи навбатда солиқ ставкасининг оптималлигига боғлиқ бўлиб, бунда солиқ ставкасининг даражаси қуйидагилар учун етарли бўлиши талаб этилади:

1. Даромадга бўлган эҳтиёж: Ижтимоий солиқ ставкаси муҳим ижтимоий таъминот дастурларини самарали молиялаштириш учун етарли даромад келтирадиган даражада белгиланиши керак. У соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий таъминот ва бошқа ижтимоий хизматлар кўрсатиш

харажатларини солиқ тўловчиларнинг тўлов қобилиятига ортиқча юк яратмасдан қоплаш имконини бериши зарур.

2. Иқтисодий самара: Ижтимоий солиқ ставкаси иқтисодий ўсиш, инвестициялар ва бандликка салбий таъсирларни минималлаштирадиган даражада белгиланиши керак. Ҳаддан ташқари юқори солиқ ставкалари корхоналарни сармоя киритиш ва ишга ёллашдан тўхтатиб, иқтисодий самарасизликка ва яширин иқтисодиётнинг кенгайишига олиб келиши мумкин.

3. Ижтимоий таъминот мақсадлари: Ижтимоий солиқ ставкаси мамлакатнинг ижтимоий фаровонлик мақсадларига мос келиши, ижтимоий тенгликни таъминлаш, қашшоқликни камайтириш ва фуқароларга муҳим хизматларни тақдим этиш дастурларини қўллаб-қувватлаш учун етарли маблағ мавжудлигини таъминлаши керак.

4. Маъмурий ва комплаенс самарадорлиги: Юқори солиқ ставкалари баъзан солиқ тўлашдан қочиш ва бўйин товлашнинг кучайишига олиб келиши мумкин. Амалга ошириш мумкин бўлган ва ортиқча маъмурий юкларни яратмайдиган солиқ ставкасини белгилаш қонунчиликка риоя қилишни ва даромадларни йиғишни таъминлашга ёрдам беришга қодир бўлиши керак.

Шунингдек, жаҳон амалиёти ижтимоий солиқ юкини фақатгина иш берувчилар зиммасига эмас балки ишчи ходимлар зиммасига ҳам кичик бўлсада маълум бир қисмини тақсимлаш лозимлигини назарда тутди. Бу ушбу солиқнинг инклюзивлигини ошириш имконини беради.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, меҳнат даромадларига солиқ солишнинг мақбул тизимини ишлаб чиқишда бюджетнинг маблағга эҳтиёжи, иқтисодий ўсиш, рақобатбардошлик, ижтимоий фаровонлик мақсадлари ва маъмурий самарадорлик каби турли омилларни ҳисобга олиш талаб этилади. Ҳар қандай солиқ механизмида бўлгани каби меҳнат даромадларини солиққа тортиш механизмида ҳам асосий элемент солиқ ставкалари бўлиб,

тадқиқотларда унинг оптимал даражасини белгилашда ҳар мамлакат ўзининг ижтимоий-иқтисодий шароитлари ва сиёсий мақсадларини ҳисобга олиши кераклиги таъкидланади.

Шу сабабдан меҳнат даромадларини солиққа тортиш сиёсати ва уни амалга ошириш механизмларини ишлаб чиқишда давлатлар ижтимоий таъминот дастурларини молиялаштириш учун етарли даромадларни олиш, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва янги иш ўринларини яратиш, солиқ тизимида адолат ва тенгликни таъминлаш ҳамда халқаро рақобатбардошликни сақлаш ўртасида мувозанатни сақлаши зарур ҳисобланади. Бунда юқори даромадларни юқори ставкаларда солиққа тортадиган прогрессив солиқ тизимлари солиқ юқини янада адолатли тақсимлашга ва ижтимоий фаровонлик мақсадларини қўллаб-қувватлашга ёрдам бериши таъкидланади.

Маъмурий самарадорликни ошириш, солиқ тўлашдан бўйин товлашни қисқартириш ва қонунчиликка риоя этилишини таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатлар меҳнатга солиқ солиш тизимини самарали жорий этишда муҳим аҳамият касб этади. Шаффофлик, ҳисобдорлик, манфаатдор томонларнинг иштироки ва доимий назорат солиқ тизимига ишончни мустаҳкамлаш ва солиқ тушумларидан жамият манфаати йўлида самарали фойдаланишни таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Ушбу мулоҳазаларни ўз ичига олган ва далилларга асосланган қарорлар қабул қилиш билан шуғулланган сиёсатчилар иқтисодий ўсишни, ижтимоий фаровонликни ва фискал барқарорликни қўллаб-қувватлайдиган мақбул меҳнатга солиқ солиш тизимини яратиш устида ишлашлари зарур. Доимий мониторинг, баҳолаш ва тузатиш солиқ сиёсатининг вақт ўтиши билан ўзгарувчан иқтисодий шароит ва ижтимоий эҳтиёжларга жавоб бериш қобилиятини оширади.

Умуман олганда, меҳнатга солиқ солишнинг мақбул тизимини лойиҳалашда самарадорлик, тенглик ва иқтисодий тараққиётга устувор аҳамият бериб, барча учун фаровон ва инклюзив жамиятни таъминловчи

солиқ тизимини яратиш ҳар бир давлат, шу жумладан Ўзбекистон ҳукумати олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ved P. Gandhi (ed.). *Supply-Side Tax Policy, Its Relevance to Developing Countries*. Washington. 1987:388
2. Laffer, A. *Supply-side economics*. Journal of Financial Analysts. 1981; 37(5):29-44. <https://doi.org/10.2469/faj.v37.n5.29>
3. Barro R. *Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth*. Journal of Political Economy. 1990;98(5):103-125. <http://www.jstor.org/stable/2937633>
4. Armev, D. *The Freedom Revolution: The New Republican House Majority Leader Tells Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America*. Regnery Publishing, Washington, D.C. 1995.
5. Maravalle, A. and Ł. Rawdanowicz (2020), "How effective are automatic fiscal stabilisers in the OECD countries?", *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1635, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/f1fb9d6a-en>.